

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Joia, L. A., & Marchisotti, G. G. (2025). Social representation theory and construct definition in the information systems area. *Revista de Administração Contemporânea*, 29(2), e240148. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025240148.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Joia, L. A., Marchisotti, G. G., & Alves, C. S. R. (2025). Peer review report for: Social representation theory and construct definition in the information systems area. *RAC. Revista de Administração Contemporânea*. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15476037>

REVIEWERS:

- Claudia Silva Ribeiro Alves (Universidade do Vale do Itajaí, Brazil)
The others reviewerers did not authorize the disclosure of their reports

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report

Reviewer 2 report

Reviewer: Claudia Silva Ribeiro Alves
Date review returned: August 24, 2024
Recommendation: Accept

Comments to the authors

O artigo aborda uma questão importante que é a clareza na definição dos construtos teóricos. Ao introduzir a TRS como um arcabouço teórico, o artigo oferece uma perspectiva para a definição e interpretação de construtos, especialmente em contextos de tecnologias emergentes.

Embora o artigo defenda o uso da TRS na definição de construtos, ele poderia ser fortalecido com exemplos mais concretos ou estudos de caso que demonstrem a aplicação prática dessa teoria em pesquisas reais de SI. Isso ajudaria os leitores a entenderem melhor as implicações práticas e a eficácia da TRS nesse contexto.

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).:

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 2. Good

Originality: 2. Good

Overall: 2. Good

Authors' Responses

Comments:

O artigo aborda uma questão importante que é a clareza na definição dos construtos teóricos. Ao introduzir a TRS como um arcabouço teórico, o artigo oferece uma perspectiva para a definição e interpretação de construtos, especialmente em contextos de tecnologias emergentes.

Embora o artigo defenda o uso da TRS na definição de construtos, ele poderia ser fortalecido com exemplos mais concretos ou estudos de caso que demonstrem a aplicação prática dessa teoria em pesquisas reais de SI. Isso ajudaria os leitores a entenderem melhor as implicações práticas e a eficácia da TRS nesse contexto.

Obrigado pelos comentários.

Mais exemplos foram inseridos na versão revisada do artigo. Favor ver a seção 4 do artigo revisado.

Mais uma vez, obrigado pelos comentários, os quais nos permitiram melhorar nosso trabalho.

Os Autores

Reviewer 3 report

Reviewer 3 for this round chose not to disclose his/her review report

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report

Reviewer 2 report

Reviewer 2 There was no reviewers' evaluation for this round.

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 2

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

Reviewer 3 report

Reviewer 3 for this round chose not to disclose his/her review report